

O'ZBEK TILI DARSLARINI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH METODIKASI

Qilicheva Gulzoda Maxmudovna

Toshkent shahar Chilonzor tumani

168-maktabning O'zbek tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15619926>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 08-yanvar 2025 yil

KEY WORDS

nutq, barkamol avlod, zamonaviy usullar, pedagog, ijodkorlik, qobiliyat, ta'lim-tarbiya, so'zlar, pedagogik jarayon.

ABSTRACT

Ushbu maqolada o'zbek tili darslarini pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi yoritilgan bo'lib, tillarni o'qitishda foydalanish uchun tavsiya etiladi.

Hozirgi kunda ta'lim tizimida qo'llanilayotgan innovatsion texnologiya va metodlar o'quvchilarning yuksak bilim cho'qqilarini egallab, ularni fikrlashga, o'z shaxsiy va mustaqil qarashlarga ega bo'lishida katta ahamiyat kasb etmoqda. Har bir o'qituvchi dars o'tishdan oldin darsda qo'llaydigan innovatsion pedagogik texnologiyalarning har bir elementigacha puxta o'rganishi va tadqiq qilishi lozim.

Har qanday pedagogik texnologiyaning o'quv-tarbiya jarayonida qo'llanishi shaxsiy xarakterdan kelib chiqqan holda, o'quvchini kim o'qitayotganligi va o'qituvchi kimni o'qitayotganiga bog'liq. O'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya – bu aniq ketmaketlikdagi yaxlit jarayon bo'lib, u o'quvchining ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan puxta loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir. Pedagogik maqsadning amalga oshishi va kafolatlangan natijaga erishish o'qituvchi va o'quvchining hamkorlikdagi faoliyati, ular qo'ygan maqsad, tanlagan mazmun, uslub, shakl, vositaga, ya'ni texnologiyaga bog'liq.

O'qituvchi va o'quvchining maqsaddan natijaga erishishida qanday texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida, chunki har ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq natijaga erishishga qaratilgan bo'lib, bunda o'quvchilarning bilim saviyasi, guruh xarakteri, sharoitga qarab, ishlatiladigan texnologiya tanlanadi. Masalan: natijaga erishish uchun balki, kompyuter bilan ishlash lozimdir, balki film yoki tarqatma material, chizma va plakat, axborot texnologiyasi, turli adabiyotlar kerak bo'lar. Bularning hammasi o'qituvchi va o'quvchilarga bog'liq.

O'quv-tarbiya jaryonida zamonaviy o'qitish uslublari – interfaol uslublari, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning ta'limda qo'llanishiga oid bilimlar, o'quvchilarni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Innovatsiya- yangilik kiritish, yangilik demakdir. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalaniladi.

Interfaol – o‘zaro harakat qilmoq yoki kim bilandir suhbat, muloqot tartibida bo‘lishni anglatadi. Boshqacha so‘z bilan aytganda, o‘qitishning interfaol uslubiyotlari – bilish va kommunikativ faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli bo‘lib, unda ta‘lim oluvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo‘ladilar, ular biladigan va o‘ylayotgan narsalarni tushunish va fikrlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

“Blis- so‘rovnoma”ni to‘ldiring.

Blis-so‘rovnoma usulida Ega qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanganini topiladi.

Gaplar	Ot	Sifat	Sifatdos	Olmos	Son	Harakat nomi
Kamtarlik kishiga zeb-						
Ikkalasi hozir chiqib ketdi.						
Hamma hasharga to‘plandi.				+		
Bahor.						
Bodom qiyg‘os gullagan.						
Yugurish — sportning bir turi.						
Birlashgan o‘zar,						
Dinlashmagan to‘za						
Mard bir o‘lar, nomard yuz						
aslan						
Sayohatga boradiganlar						
so‘rovotga uzilish						
U bu uyda yashamaydi.						

“SO‘Z OHANRABOSI” USULI. Mazkur usuldan o‘zbek tili darslarida, xususan, maqol, topishmoq va she‘rlar, so‘z turkumlari, gap bo‘laklari bo‘yicha o‘tilayotgan mavzularni uyg‘unlashtirishda foydalanish mumkin. O‘quvchilar kichik-kichik to‘rt guruhga bo‘linib olishadi va guruhlariga “Maqol”, “Topishmoq” va “She‘r” singari nomlar tanlashadi. 9-sinf o‘zbek tili darsida gap bo‘laklari mavzusi o‘tilganda mazkur usuldan quyidagicha foydalansa bo‘ladi: birinchi guruh maqol aytganda, ikkinchi guruh aytilgan maqoldagi gap bo‘lalarini topib, tahlil qiladi va o‘zlari uchinchi guruhga topishmoq aytishadi. Uchinchi guruh o‘z navbatida topishmoqni tahlil qilib, birinchi guruhga she‘r aytadi va musobaqa shu zaylda davom etadi. “So‘z ohanrabosi” usuli o‘quvchilarni kitob o‘qishga qiziqtirib, ularda ifodali o‘qish ko‘nikmasini shakllantiradi, o‘quvchini izlanishga, badiiy asar o‘qishga undaydi.

Bugungi kunda ta‘lim muassasalarining o‘quv-tarbiyaviy jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishga alohida e‘tibor berilayotganining asosiy sabablari quyidagilardir.

Birinchidan, pedagogik texnologiyalarda shaxsni rivojlantiruvchi ta‘limni amalga oshirish imkoniyatining kengligida. “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da rivojlantiruvchi ta‘limni amalga oshirish masalasiga alohida e‘tibor qaratilgan.

Ikkinchidan, pedagogik texnologiyalar o‘quv-tarbiya jarayoniga tizimli faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini beradi. Uchinchidan, pedagogik texnologiya o‘qituvchini ta‘lim-tarbiya jarayonining maqsadlaridan boshlab, tashxis tizimini tuzish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha bo‘lgan texnologik zanjirni oldindan loyihalashtirib olishga undaydi.

O'quv – tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarning to'g'ri joriy etilishi o'qituvchining bu jarayonda asosiy tashkilotchi yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritishiga olib keladi. Bu esa o'quvchidan ko'proq mustaqillikni, ijodni va irodaviy sifatlarni talab etadi.

Dars jarayonida bir nechta metodlardan o'rinli foydalanish darsning samaradorligini oshiradi, o'quvchini faollashtiradi. Ta'lim shakli, metodlari sinfdan sinfga o'tgan sari oddiydan murakkabga qarab rivojlantirib borilishi, quyi (2–4) sinflarda ko'proq rasmlar, narsa-buyumlardan foydalanilsa, slaydlar, audio va videolavhalardan foydalanish, darslarda ta'limiy o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan birga o'qituvchi quyidagi talablarga qat'iy rioya qilishi lozim:

- o'quvchilar bilan muloqot qilish jarayonida muomala va kiyinish madaniyatiga ega bo'lishi;
- mavzuning o'quvchilar tomonidan qanday o'zlashtirilayotganligiga alohida e'tibor berishi hamda ularni turli usullar yordamida o'qishga qiziqtirishi;
- dars jarayonida turli metod, usullardan o'rinli va unumli foydalanishi;
- dars mavzusining mohiyatini chuqur tushunishi, o'z fikrlarini qisqa va aniq ifodalashi kabilar.

“Restavratsiya” usuli

Bunda so'zlar aralash tartibda yozilgan siz to'g'ri joylashtirishingiz kerak bo'ladi.

Yozing. Namuna:

Zamonlar yangilangani sari liboslar ham o'zgarib borgan.

Zamonlar, o'zgarib, liboslar ham, yangilangani sari, borgan.

Inson, kiyinishning, ta'siri, ruhiyatiga, bor.

Kiyim tanlashda, ahamiyat berish zarur, mavsumga mosligiga, o'zimizga yarashganiga.

Sanoatning rivojlanishi, baxsh etdi, liboslarga, qulaylik va go'zallik.

Xulosa qilib aytganda, interfaol darslarda o'qituvchining o'rni qisman o'quvchilarning faoliyatini dars maqsadlariga erishishga yo'naltirishga olib keladi. Shu jihatdan o'zbek tilini o'qitishda asosiy e'tibor o'quvchilarning so'z boyligini oshirish, ularning o'zbekcha nutqini shakllantirish, nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.R.J.Ishmuhamedov. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. -T.: TDPU, 2004.
- 2.Internet saytlari va metodik qo'llanmalar.
- 3"Ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar" Toshkent – 2014-y

